

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ БОШҚАРУВ ТИЗИМИГА ИННОВАЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ДАВР ТАЛАБИ

Жўраев Муҳиддин Уткурович

юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бугун тараққиётнинг шундай даврида яшаймизки, ҳаётда ўз ўрнимизни топишимиз ва ривожланишимиз учун жамиятнинг барча жабҳаларига инновацион лойиҳаларни жорий этишимиз зарур.

Шу ўринда фан-техника имкониятларини янада кучайтириш, ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг долзарб муаммоларини ҳал этишда фаннинг аҳамиятини ошириш, муҳим тадқиқотлар ва инновация жараёнлари кенгайтириш ҳозирги куннинг кечиктириб бўлмас вазифаларидан бири саналади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ҳам ўз маърузаларидан бирида: «ҳозирги кунда дунё миқёсида шафқатсиз рақобат тобора кескин тус олмоқда. Бундай мураккаб шароитда замонавий илм-фан ва инновация ютуқларини кенг жорий этиш бўйича биз узлуксиз иш олиб боришимиз керак.

Нега деганда, бу масала ҳозирги вақтда аҳоли фаровонлигини юксалтириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини барқарор ривожлантириш, Ватанимизнинг ёруғ келажагини бунёд этишнинг ҳал қилувчи омилига айланмоқда», деб таъкидлаган эди¹.

Адабиётларда муаллифлар томонидан инновация тушунчасига турли нуқтаи назарлардан таъриф берилган хусусан, Б. Брайан ва Б. Сантолар уни жараён сифатида Н. Лапин тизим сифатида, Ф. Валента ва И. Волдачеклар

¹ Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 08.12.2017).

ўзгариш сифатида, А. Левинсон ва Л. Гохберглар натижа сифатида таърифлашади². Шунингдек, инновацияни яна айрим муаллифлар иқтисодий категория сифатида³, яна бошқалари эса ҳуқуқий⁴ ва фалсафий⁵ категория сифатида ўрганишган.

Умуман олганда бугун давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ривожлантиришни инновациясиз тасаввур этиш жуда мушкул. Шу сабабли инновация тушунчасига нисбатан ҳар бир соҳа ва фан тармоғи нуқтаи назаридан турлича ёндашувлар мавжуд. Бошқа давлат органлари сингари ИИО олдида ҳам бугун инновацион лойиҳаларни кенг жорий этиш масаласи турибди.

Ўтган қисқа вақт мобайнида ИИО фаолиятига бир қатор инновацион лойиҳалар ва ишланмалар жорий этилди. Хусусан, «Хавфсиз шаҳар», «Хавфсиз пойтахт», «Хавфсиз туризмни таъминлаш», «Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш», «Хавфсиз хонадон» каби ўзига хос янгича концепциялар ҳаётга жорий этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 30 октябрдаги «Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида инвестициявий лойиҳани амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3989-сон Қарори асосида Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари ҳудудида Германиянинг нуфузли «ATLAS International» компаниялари гуруҳи билан ҳамкорликда «Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати қоидалари бузилишини фото-видео фиксация

² Шакирова Ф.Б. Инновациялар асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг айрим назарий жиҳатлар // Иқтисодий ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 й.

³ Отажонов Ш.И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари самарадорлигини ошириш: Иқт. фан. док. (DSc) дис. автореф. – Т., – 2018 – 94 б., Шакирова Ф.Б. Инновациялар асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг айрим назарий жиҳатлар // Иқтисодий ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 й., Ёзиев Ф.Л. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мамлакат инновацион ривождаги салоҳиятини оширишнинг асосий йўналишлари (Осиё-тинч океани минтақаси мамлакатлари тажрибаси мисолида): Иқт. фан. бўй. фалс. док. (PhD) дис. автореф. – Т., – 2019 – 51 б.,

⁴ Ахмедов А.Д. Инновацион фаолиятни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш: Юрид. фан. док. (DSc) дис. автореф. – Т., – 2017 – 58 б.

⁵ Султанова Г.С. Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари: фалс. фан. бўй. фалс. док. (PhD) дис. автореф. – Самарқанд, – 2018 – 42 б.

қилишнинг автоматлаштирилган тизими» инвестициявий лойиҳаси татбиқ этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бош бошқармаси таркибида Электрон ахборот тизимлари бошқармаси ташкил этилди ва ҳозирги кунда ушбу бошқарма қуйидаги вазифаларни инновацион шаклда амалга оширмоқда:

давлат хизматлари, шу жумладан биометрик ҳужжатларни бериш, хорижга чиқиш учун ҳужжатларни кўриб чиқиш ва расмийлаштириш, доимий ва вақтинчалик прописка олиш, турган жойи бўйича ҳисобга олиш, шунингдек манзил маълумот ахборотларини тақдим этиш бўйича хизматлар кўрсатишнинг электрон тизимларини жорий этиш ва ривожлантириш;

доимий ва вақтинчалик прописка, турган жойи бўйича ҳисобга олиш, Ўзбекистон Республикасидан чиқиш, унга кириш ва унда бўлиш, фуқароликни қабул қилиш, йўқотиш ва ундан чиқиш, сиёсий бошпана бериш соҳасида интеграциялашган маълумотлар базасини шакллантириш ва юритиш, шунингдек ахборот тизимларининг хавфсизлигини ва уларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш;

миграция жараёнлари ва фуқароликни расмийлаштириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятларни аниқлаш ва фoш этиш, қидирув ишларини олиб боришда кўмаклашиш масалаларида идоралараро электрон ҳамкорликни амалга ошириш.

Таҳлиллар ИИО бошқарув тизимига инновацион лойиҳаларни жорий этиш ягона тизимга солинмаганлигини кўрсатмоқда. Тўғри, ИИОнинг тегишли хизматлари, бўлинмалари ва ҳудудий тузилмалари фаолиятига кўплаб инновацион ишланмалар ва лойиҳалар жорий этилди ва жорий этилмоқда. Бироқ бу борада ягона ёндашув, истиқболли стратегия мавжуд эмас.

Фикримизча, ИИО бошқарув тизимига инновацион лойиҳаларни янада кенгроқ жорий этиш юзасидан қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

биринчидан, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг истиқболли стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни изчиллик билан амалга ошириш;

иккинчидан, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг аниқ йўналишларини жорий этиш;

учинчидан, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш;

тўртинчидан, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг илмий-амалий методик асосларини яратиш.

бешинчидан, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг институционал асосларини яратиш.

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг истиқболли стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни изчиллик билан амалга оширишда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим бўлади:

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг истиқболли стратегияси дунё илм-фанининг замонавий ютуқлари, инновацион ишланмалар ва технологиялар асосида инсон капиталини, ИИО бошқарув тизимини жадал ривожлантириш, инновацион фаолият соҳасида ИИВнинг сиёсатини, ИИОнинг давлат ва жамият олдида турган комплекс мақсад ва вазифаларни, тегишли даврга мўлжалланган мақсадли кўрсаткичларни, шунингдек уларни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режаларини белгилаб бериши керак.

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг истиқболли стратегияси ўрта муддатли ва узоқ муддатли даврлар учун қабул қилиниши мақсадга мувофиқ.

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг истиқболли стратегиясида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг ҳозирги аҳволи ва келгусида эришилажак аниқ натижалар;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинишини таъминлаш;

ИИОда технологик тараққиётни прогнозлаштириш;

ИИОда инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар ва инфратузилмани яратиш;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишни рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этиш тармоқ ва ҳудудий дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этиш бўйича кадрларни тайёрлашни, қайта тайёрлашни ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этиш бўйича ҳамкорлик;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этиш босқичлари;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг устувор йўналишлари;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишга масъул субъектлари;

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этиш стратегиясини амалга ошириш дастури. Дастурда амалга ошириладиган аниқ тадбирлар, уларни бажариш муддати, ижро учун масъуллар, сарф-харажатлар, молиялаштириш манбалари кўрсатилади.

ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг аниқ йўналишлари сифатида қуйидагиларни белгилаш лозим:

фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулки, конституциявий тузум ҳимоя

қилинишини, қонун устуворлиги, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича;

халқ билан тизимли манзилли мулоқотни ўрнатиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг муружаатлари билан ишлаш соҳасида;

ИИОнинг ички тизими бўйича, шунингдек, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ўрнатиш бўйича;

ИИОда бошқарувни ташкил этиш бўйича;

жисмоний ва юридик шахсларга давлат хизматларини кўрсатиш бўйича;

барча даражадаги ИИО бўлинмаларининг зиммасига юклатилган вазифаларни бажариши бўйича, авваламбор, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва уларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, тезкор-қидирув ва эксперт-криминалистика фаолияти терговга қадар текширув, ва дастлабки терговни амалга ошириш соҳасидаги фаолиятини назорат қилиш, мувофиқлаштириш ва самарадорлигини таъминлаш бўйича;

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини ҳимоя қилишни таъминлаш, муомалада бўлиши тақиқланган ёки қонун билан чекланган предметлар ва моддаларни сотиб олиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини назорат қилишни ташкил этиш бўйича;

йўл ҳаракати хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлигини таъминлаш, аҳоли миграцияси ва паспорт тизими соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан назоратни ташкил этиш бўйича;

жиноий жазолар ва бошқа жиноий-ҳуқуқий таъсир чоралари ижросини, маҳкумларни тузатиш ва қайта тарбиялаш, шунингдек шахсларни қидириш ишларини ташкил этиш бўйича;

ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаблари ва бунга имкон яратувчи шарт-шароитларни тизимли таҳлил қилиш, уларни, шу жумладан, қонунчилик ва

ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чиқиш орқали баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш бўйича;

жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларда қонун бузилишига мурасасизлик муносабатини шакллантириш, уларга қонунга итоаткорлик хулқ-атворини ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш ҳиссини сингдириш бўйича;

ИИО кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаш ва жой-жойига қўйиш, шунингдек ходимларни ҳуқуқий ҳамда ижтимоий ҳимоя қилишнинг самарали тизимини ташкил этиш бўйича.

Таъкидлаш лозимки, ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишнинг яхлит ҳуқуқий асослари мавжуд эмас. Амалдаги қонунлар ва ИИВнинг тегишли буйруқларида ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларнинг айрим масалаларини жорий этишга оид муайян нормалар бор. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрда қабул қилинган «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги Қонунининг 12-моддасида ички ишлар органлари ўз фаолиятида фан-техника ютуқларида фойдаланишлари мумкинлиги назарда тутилган. Аммо ушбу нормалар ички ишлар органлари инновацион ривожлантиришнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш учун етарли эмас.

Шу сабабли ИИВнинг ИИО фаолиятига инновацион лойиҳаларни жорий этишни тубдан такомиллаштириш бўйича махсус буйруғи қабул солиш лозим. Унда ИИВнинг инновацион фаолиятнинг асосий принциплари, инновацион фаолият соҳасидаги сиёсатининг асосий йўналишлари, инновацион фаолият соҳасидаги ваколатлари, ИИОда қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, инновацион ривожлантириш стратегияси, инновацияларни яратишга доир давлат буюртмасини шакллантириш ва тасдиқлашда ИИВнинг иштироки, технологиялар трансферининг устувор йўналишлари ва усуллари ҳамда механизмлари, ИИВнинг инновацион инфратузилмалари кабилар белгилаб қўйилиши мақсадга мувофиқ.